

EFEITO DA TERAPIA DE BIOCAMPO DE IMPOSIÇÃO DE MÃOS TOQUE QUÂNTICO SOBRE UM PRATICANTE DESSA TÉCNICA DE CURA ENERGÉTICA

Hellen Guimarães da Silva¹

¹ Acadêmica de Psicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Laboratório de Psicologia Anomalística e Neurociências, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. Contato: hellen05.gsilva@gmail.com.

Recebido em: 25/11/2019 – Aceito em: 12/12/2019

Resumo: Este trabalho teve como objetivo verificar se o biocampo do paciente afeta a saúde do praticante durante a aplicação da terapia energética de imposição de mãos. Realizou-se uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório com amostra intencional, sendo o participante do sexo masculino, graduado em psicologia e praticante da técnica terapêutica de imposição de mãos. Utilizou-se um questionário de escala likert contendo afirmativas baseadas no conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde. A análise de dados foi realizada de forma qualitativa. Os resultados indicaram que, durante a aplicação da terapia de biocampo, o praticante foi afetado de forma positiva, envolvendo aspectos relacionados ao bem-estar físico, mental e social, possibilitando sensações de alegria, satisfação, tranquilidade e calma ligada a paz interior.

Palavras-chave: Biocampo. Práticas Integrativas e Complementares. Imposição de Mãos. Toque Quântico. Experiências Anômalas. Psicocinese.

Abstract: The aim of this study was to verify if the patient's biofield affects the practitioner's health during the application of the energetic hand laying therapy. A qualitative exploratory research with intentional sample was carried out, being the male participant, graduated in psychology and practitioner of the therapeutic technique of the laying on of hands. A likert scale questionnaire containing statements based on the World Health Organization's concept of health was used. Data analysis was performed qualitatively. The results indicated that, during the application of the biofield therapy, the practitioner was positively affected, involving aspects related to physical, mental and social well-being, enabling feelings of joy, satisfaction, tranquility and calm linked to inner peace.

Keywords: Biofield. Integrative and Complementary Practices. Laying on of Hands. Quantum Touch. Anomalous Experiences. Psychokinesis.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Portaria nº 702 de 21 de março de 2018 (BRASIL, 2018), a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que práticas terapêuticas oriundas de sistemas de medicina tradicionais, complementares ou alternativas sejam reconhecidas e aplicadas no sistema nacional de saúde do Brasil como Práticas Integrativas e Complementares (PIC). As PIC são denominadas como abordagens de cuidados (BRASIL, 2018).

O anexo 4 do anexo XXV Portaria nº 702 de 21 de março de 2018 (BRASIL, 2018) elenca as PIC a serem oferecidas pelo sistema público de saúde brasileiro:

práticas de aromaterapia, apiterapia, bioenergetica, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, medicinas antroposofica/antroposofia aplicada à saúde, ozonioterapia, terapia de florais e termalismo social/crenoterapia (BRASIL, 2018).

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem mostrado interesse pelas Práticas Integrativas e Complementares, sendo a favor de recursos terapêuticos que sejam mais eficazes em algumas formas de tratamento e que possa ter um acesso econômico; essas medicinas tradicionais e complementares reduzem os custos e tem atribuído a promoção e educação da saúde, prevenindo que algumas doenças possam se agravar (ISCHKANIAN, 2012 *apud* SANTOS; LOPES 2016).

O conceito de Biocampo admite-se que os seres vivos emitem e são envolvidos em uma forma de energia sutil capaz de relaciona-se com o organismo, através de aspectos fisiológicos e consegue influenciar e ser influenciada por outros seres vivos, uma forma de transferência anômala de energia (NINA-E-SILVA; FONTANA; LOPES, 2018). Portanto o praticante da terapia de Biocampo utiliza do pensamento criando interações e alguns tipos de vibrações através do toque quântico para produzir um campo potencialmente energético, envolvendo a área que necessita ser curada, essa área é conduzida pela vibração do terapeuta, dessa forma o organismo receptor permite-se a cura (GORDON, 2001 *apud* LOPES et al., 2018).

A consciência é mediadora entre o corpo e a mente atribuindo interações com relação à recuperação do corpo físico, através de significados de valores mentais que constitui os sentimentos, direcionando o cuidado pela intencionalidade com relação mentem e corpo, com atenção a eficácia do resultado, portanto compreende-se que o organismo recebe influencias das crenças religiosas e espirituais como efeito da saúde (BORGES; SANTOS 2013).

De acordo com Borges e Santos (2013), “os seres humanos são campos de energia, é possível especular que sempre que uma parte do campo de energia é afetada por uma intenção de cuidado, todo sistema é afetado em seu Biocampo.”

Conforme a Portaria nº 702, de Março de 2018 (BRASIL, 2018), a prática terapêutica de imposição de mãos atua através de um esforço meditativo de condução de energia, com o objetivo de curar o organismo sem a necessidade de medicamentos ou aparelhos, o praticante posiciona as mãos sobre ou próximo ao individuo que

receberá essa onda de energia, promovendo o equilíbrio, pois o organismo que está recebendo a cura pode estar com o seu fluxo de energia obstruído ou desorganizado.

O conceito dessa terapia de energia essencial da vida perpassa por diversas partes do mundo, utilizando nomes diferentes, na Índia é conhecida como *prana*, na China essa energia é denominada como um fluido conduzido por uma rede não física, chamada de *qi* ou *ch'i*, no antigo Egito é descrito como *ká*. Prática tradicional de saúde, utilizada de forma integrativa e complementar a outras práticas.

De acordo com (BORGES; SANTOS, 2013) o paciente ao entrar em contato com o biocampo do praticante, ele é influenciado pela intencionalidade do mesmo, dessa forma o biocampo do paciente recebe ação do campo do praticante. A intencionalidade que se deve ter ao praticar a técnica terapêutica em um paciente deve ser a de influenciar e transformar positivamente seu biocampo, possibilitando a ele recuperação.

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar se o biocampo do paciente afeta o biocampo do praticante durante a aplicação da terapia

2. MÉTODO

O presente trabalho foi uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e amostra intencional, com participante sendo uma pessoa de idade superior a 18 (dezoito) anos, do sexo masculino graduado em Psicologia e praticante da técnica terapêutica de imposição de mãos denominada de Toque Quântico.

A pesquisa qualitativa tem por definição: Pesquisa multimetodológica quanto ao foco, envolvendo uma abordagem interpretativa e naturalística para seu assunto. Isto significa que os pesquisadores qualitativistas estudam as coisas em seu setting natural, tentando dar sentido ou interpretar fenômenos em termos das significações que as pessoas trazem para eles (DENZIN; LINCOLN *apud* TURATO 2005).

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um questionário de escala tipo Likert, o qual foi aplicado na Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde. O questionário de escala Likert foi elaborado contendo afirmativas baseadas no conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde (1948): “Saúde é um estado de completo bem estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades”.

Foi utilizado também um documento básico e fundamental para pesquisa com seres humanos chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O

termo é a fonte de esclarecimento que permite ao participante da pesquisa tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos acerca de sua participação na pesquisa. Depois da leitura e assinatura do TCLE, o participante foi instruído sobre como responder ao questionário.

A aplicação do questionário teve duração máxima de 30 minutos, no decorrer da qual o participante foi convidado a selecionar o nível de frequência mais adequado de acordo com o histórico das experiências em aplicação da técnica terapêutica de imposição de mãos.

A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa, verificando o nível de frequência em que as afirmativas estariam presentes durante ou após as experiências do participante em relação às aplicações da técnica terapêutica de imposição de mãos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 ilustra o questionário de escala tipo Likert, elaborado com o intuito de averiguar os possíveis efeitos sob a saúde física, mental e social do praticante da técnica terapêutica de imposição de mãos, durante ou após a sua aplicação. Analisando as cinco categorias de frequência, com respostas de 1 a 5: Nunca 2-Raramente 3-Ocasionalmente 4-Frequentemente 5-Muita frequência

Analisando as respectivas respostas do participante ao questionário, verificamos que os efeitos encontrados mediante as afirmativas referem-se aos aspectos positivos da aplicação da técnica terapêutica.

O participante ao referir sentir sensações de alegria ou satisfação após a aplicação da técnica terapêutica corrobora com estudo anterior (GORDON, 2001 *apud* LOPES et al., 2018) segundo o qual existe a hipótese de que dependendo do estado emocional do aplicador é possível que haja influência sobre a aplicação da técnica energética, pois a mesma acontece através da vibração de quem a realiza, para que assim outro organismo possa receber essa energia.

TABELA 1 - Questionário de escala likert contendo as respectivas respostas do participante.

Afirmativas	1	2	3	4
Quando finalizo a aplicação da técnica terapêutica, me sinto cansado mentalmente ou fisicamente.	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto dores ou tensões musculares.	X			
Durante ou logo após o término da aplicação da técnica terapêutica, sinto náuseas.	X			
Durante ou logo após a aplicação da técnica terapêutica me sinto sonolento.	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto taquipnéia (falta de ar).	X			
Quando finalizo a aplicação da técnica terapêutica, tenho fome ou desejo de tomar água.	X			
Durante ou quando finalizo a aplicação da técnica terapêutica, sinto taquicardia (coração acelerado).	X			
Durante ou logo após a aplicação da técnica terapêutica, sinto cefaleia (dor de cabeça).	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto sudorese (suor excessivo).	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto vertigem (tontura).	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto calafrios (tremores).	X			
Quando finalizo a aplicação da técnica terapêutica, sinto gastralgia (dor no estomago).	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto sensação de medo.	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto sensação de incômodo (arrepios, outros).	X			
Quando finalizo a aplicação da técnica terapêutica, sinto-me emotivo.	X			
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto-me angustiado (sensação de tristeza).	X			
Durante a aplicação da técnica terapêutica, tenho sensações de ansiedade (Preocupação ou nervosismo).	X			
Quando finalizo a aplicação da técnica terapêutica, sinto sensações de alegria (satisfação).				
Durante ou ao finalizar a aplicação da técnica terapêutica, sinto sensação de Paz interior (calma/tranquilidade).				
A aplicação da técnica terapêutica, não afeta os elementos da minha saúde, me sinto indiferente.	X			

A compreensão do homem como um todo que não pode ser visto separado em corpo físico, mente e espírito, envolve a cura, o relacionamento interpessoal e as condições de vida. Essas abordagens auxiliam os praticantes a considerarem diversos fatores relacionados à prevenção de doenças e promoção a saúde, tais como: fatores genéticos, ambientais, nutricionais, psicossociais, crenças e valores (OTONI, 2011 *apud* SANTOS; LOPES, 2016).

Notamos que ao responder que durante ou após a aplicação da técnica terapêutica o participante sente com muita frequência sensação de paz interior, tais como calma ou tranquilidade, podemos deduzir que a intenção, atenção e até mesmo o padrão mental de quem oferece o cuidado podem influenciar os resultados de quem os recebe e o oposto também acontece (BORGES; SANTOS, 2013).

De acordo com (GERBER 2000 *apud* SANTOS; LOPES, 2016) considera-se como saúde de qualidade um estado de neutralidade ou ausência de doença, o objetivo da medicina holística é proporcionar bem-estar, possibilitando aos envolvidos um estado perfeito de integração entre o corpo, a mente e o espírito.

Quando o participante responde que nunca se sente indiferente em relação à aplicação da técnica terapêutica de imposição de mãos, corrobora com o estudo anterior da (ARNT, 2014 *apud* SANTOS; LOPES, 2016) o qual diz que a função do Biofator (indutor de frequência ou praticante) é reequilibrar, resgatar as atividades estruturais dos órgãos ou tecidos, favorecendo as trocas energéticas no organismo, possibilitando através dessa interação a harmonia funcional que foi esquecida por interferência eletromagnéticas e ambientais, dessa forma o praticante pode ser considerado um agente capaz de revitalizar.

Os dados coletados na pesquisa estabelecem uma ligação entre o estudo de (BORGES; SANTOS, 2013) o qual refere que os envolvidos na técnica terapêutica podem se influenciar mutuamente, através da interação dos seus biocampos, permitindo chegar ao nível onde suas próprias atividades cerebrais possam entrar em sincronia. Essa prática terapêutica estabelece uma escolha do praticante e também do paciente, pois durante o processo ambos tem a oportunidade de decidir sua atitude em relação ao resultado da experiência.

4. CONCLUSÃO

A presente pesquisa demonstra que durante a aplicação da terapia de biocampo o praticante é afetado de forma positiva, envolvendo aspectos relacionados ao bem-estar físico, mental e social, possibilitando sensações de alegria, satisfação, tranquilidade e calma ligada à paz interior. A saúde do praticante é fundamental para favorecer benefícios ao paciente, uma vez que ele é o condutor das ondas energéticas durante a aplicação da técnica terapêutica. O praticante nunca se sente indiferente durante ou após a aplicação da terapia, dessa forma sugere-se a realização de novos estudos a cerca do tema que investiguem essa hipótese.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BORGES, M.S; SANTOS, D.S. O campo de cuidar: Uma abordagem quântica e transpessoal do cuidado de enfermagem. Ed. **Cienc Cuid Saúde**, Jul/Set, 2013. 12(3): 606-611.
- BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do ministro. Portaria nº 702, de 21 de março de 2018. Altera a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de Setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares- PNPIC. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 22 mar. 2018. P.65.
- LOPES, P.R.T. et al. Terapia de biocampo Toque Quântico não teve efeito sobre o crescimento de plântulas de soja (*Glycine max*). Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 16, n. 1, p. 1-7, 2018.
- NINA-E-SILVA, C.H.; FONTANA, K.C; LOPES, P.R.T. Índice de velocidade de emergência em sementes de soja tratadas com terapia de Biocampo toque quântico. Ed. Nº 1, **Revista de experiências anômalas**, v. 1, n. 1, p. 128-137, 2018.
- SANTOS, J.M.C.G; LOPES, P.Q. Terapia quântica e terapia vibracional, uma nova visão a ser inserida nas práticas integrativas e complementares: Uma revisão da literatura. Ed. nº 5, rev. **Saúde quântica**, Jan-Dez, 2016.
- TURATO, R.E. Métodos qualitativos na área da saúde: definições, diferenças e seus objetivos de pesquisa. Rev. **Saúde Pública**, Abril, 2005.